

IJTIMOIIY PEDAGOGNING DEVIANT XULQLI BOLALAR VA ULARNING OILALARI BILAN PROFILAKTIK ISHLARNI TASHKIL ETISH BOSQICHLARI

Nazarova Ra'no Sidiq qizi

“Oila va xotin-qizlar” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqola ijtimoiy pedagogning o'smirlar o'rtasida deviant xulq-atvorni kamaytirish va ularning deviant xatti-harakatlarini ijtimoiy nazorat ostiga olishga qaratilgan ijtimoiy-pedagogik va profilaktik faoliyatini yoritib berishga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada o'smirlar deviant xulq-atvorining shakllanish darajalari, ijtimoiy pedagogning profilaktik faoliyati yo'nalishlari va faoliyat doirasida uslubiy tavsiyalar keltirib o'tilgan. Maqolada keltirilgan deviant xulq diagnostikasi ijtimoiy pedagogning deviant xulqli o'smirlar bilan ijtimoiy-pedagogik va profilaktik chora tadbirlarni amalga oshirishiga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy pedagog, deviant xulq profilaktikasi, ijtimoiy-pedagogik profilaktika.

Аннотация. Данная статья посвящена разъяснению социально-педагогической и профилактической деятельности социального педагога, направленной на снижение девиантного поведения подростков и постановку их девиантного поведения под социальный контроль. Также в статье обозначены уровни сформированности девиантного поведения подростков, направления профилактической деятельности социального педагога и методические рекомендации в рамках этой деятельности. Представленная в статье диагностика девиантного поведения помогает социальному педагогу проводить социально-педагогические и профилактические мероприятия с девиантными подростками.

Ключевые слова: социальный педагог, профилактика девиантного поведения, социально-педагогическая профилактика.

Annotation. This article is dedicated to explaining the socio-pedagogical and preventive activities of the social pedagogue aimed at reducing deviant behavior among teenagers and bringing their deviant behavior under social control. Also, in the article, the levels of formation of deviant behavior of teenagers, directions of preventive activities of the social pedagogue and methodological recommendations within the activity are mentioned. The diagnosis of deviant behavior presented in the article helps the social pedagogue to implement social-pedagogical and preventive measures with deviant teenagers.

Key words: social pedagogue, prevention of deviant behavior, social-pedagogical prevention.

Kirish.

Bugungi kunda voyaga yetmaganlar o'rtasida deviant xulq-atvor profilaktikasi choralari samaradorligini oshirish jamiyatning muhim, dolzarb va ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalaridan biridir. So'nggi yillarda voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi va jinoyatchiligi sonining tobora ortib borayotganligi va o'smirlardagi turli psixologik buzilishlar deviant xulq muammosining yechimlarini izlash zaruratini oshirmoqda. Bu muammolarni hal etishda ijtimoiy pedagogning profilaktik faoliyati muhim o'rin tutadi.

Profilaktika (yunoncha prophylaktikos – himoya qilish) har qanday hodisaning oldini olish bo'yicha dastlabki chora-tadbirlarni anglatadi.

Deviant xulq-atvor profilaktikasi – shaxsning deviant xulq-atvorini keltirib chiqaruvchi va ijobiy ijtimoiylashuviga to'sqinlik qiluvchi omillar va sharoitlarni aniqlash va bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir.

Ijtimoiy pedagogik profilaktika- deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish orqali huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida amalga oshiriladigan aniq ijtimoiy-pedagogik chora-tadbirlar majmuidir¹.

Y.V.Shilova ijtimoiy pedagogik profilaktikaga quyidagicha ta'rif keltiradi:

Ijtimoiy pedagogik profilaktika – bu bolalar va o'smirlarning har tomonlama sog'lom rivojlanishi uchun maqbul ijtimoiy vaziyatni yaratishga va turli faoliyatga jalb etishga ko'maklashishga qaratilgan ijtimoiy tarbiya choralari tizimidir.

Ijtimoiy pedagog huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida ijtimoiy pedagogik profilaktika tamoyillariga tayanadi: o'smirning ijobiy fazilatlariga tayanish tamoyili, kelajakka intilishlarini rivojlantirish tamoyili, ijtimoiy foydali mehnatga jalb etish tamoyili, o'zaro munosabatlarda ishonch va hurmat tamoyili².

Asosiy qism.

Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligining oldini olish masalasi barcha manfaatdor tomonlar va tashkilotlarning uyg'un faoliyati hamda kompleks yondashuvi asosida tashkillashtirilganida ijobiy natija namoyon etadi. O'smir bolalar bilan ishlash mukammal o'rganish, puxta reja va samarali texnologiyalar asosida izchil pedagogik va tarbiyaviy-profilaktik choralar ko'rishni taqozo etadi. Ijtimoiy pedagog faoliyatining muhimligi shundaki, u faqatgina deviant xulqli o'smirning o'zini obyekt sifatida ko'rmasdan, uning rivojlanishiga bevosita ta'sir qiluvchi boshqa omillarni, ijtimoiy sharoitlarni ham chuqur tahlil qilib, bartaraf etishga harakat qiladi.

¹ Сукало А. А., Гудина Т. В. Роль социального педагога как субъекта профилактики отклоняющегося поведения подростков // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2019. – № 5 (92). – С. 250.

² Шилова Е.В. Социально-педагогическая профилактика как организованная деятельность. Международный педагогический портал. <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/socialno---pedagogicheskaya-profilaktika.9424952006/#:~:text=%D0%A1%D0%BE>.

Ijtimoiy pedagogning voyaga yetmaganlar huquqbuzarligini oldini olish bo'yicha faoliyati quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

- *Aniqlash tiruvchi bosqich (diagnostika)*. Bunda ijtimoiy pedagog bolani kuzatish va deviant xulqni keltirib chiqarayotgan omillar tahlilini amalga oshiradi. Ushbu bosqich gipoteza tuzish bilan yakunlanadi.
- *Reja tuzish*. Olingan birlamchi ma'lumotlar asosida reja tuziladi, metodlar tanlanadi, tayyorgarlik ko'riladi.
- *Amalga oshirish*. Bu bosqichda bevosita deviant xulqli bola va uning referent guruhi bilan ishlanadi.
- *Tahlil qilish bosqichi*. Natija tahlil qilinadi, qisqa muddatli kuzatuv amalga oshiriladi.

Deviant xulqli bolaning oilasi bilan ishlash bosqichlari:

1-bosqich: oilaning iqtisodiy, ijtimoiy, axloqiy holatini o'rganish, oila muammolari bilan tanishish.

2-bosqich: oila a'zolari bilan tanishuv, ota-ona bilan suhbat va yashash sharoitini baholash.

3-bosqich: oilaga muqaddam yordam ko'rsatgan mutaxassislar bilan suhbatlashish, ularning xulosalari bilan tanishish.

4-bosqich: oilaning o'ziga xos tomonlarini o'rganish, oilaning qadriyatlari va maqsadlarini tahlil qilish.

5-bosqich: oiladagi ota va ona hamda ota-ona va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish.

6-bosqich: oila uchun umumiy va a'zolar uchun alohida reja tuzish. Rejaga ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarni ham jalb etish.

7-bosqich: reja asosida suhbatlar, treninglar va boshqalar o'tkazish.

8-bosqich: tavsiyalar ishlab chiqish, oilaga patronaj tashriflarini amalga oshirish¹.

Voyaga yetmaganlar huquqbuzarligini oldini olishda o'smirlarning og'uvchi xulqini erta aniqlash va profilaktika tadbirlariga jalb qilish ulardagi deviant va delinkvent xulq profilaktikasining muhim bosqichidir.

Respublikamizning bir qancha olimlari o'smirlarning deviant xulq-atvorini chuqur o'rganish orqali voyaga yetmaganlar huquqbuzarligini oldini olish borasida qator izlanishlar olib borishgan. Jumladan, Yunusov A.B., Tojibayev B.T., Zaripov F.M., Kamilova N.G., Egamberdiyeva N.M., Israilova N.A. va boshqalarning ilmiy tadqiqotlarida deviantlik fenomeni har tomonlama tahlil qilinadi.

¹ Двухименная О.А. Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей. 2016.

<https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/23/poryadok-postroeniya-raboty-sotsialnogo-pedagoga>.

Deviant xulq – bu jamiyatda o‘rnatilgan ijtimoiy me‘yorlardan og‘uvchi va ruhiy holatning nomutanosibliги tufayli yuzaga keladigan har qanday xatti-harakatlardir. Shaxsda deviant xulqning kelib chiqishi ko‘plab omillarga bog‘liq.

Y.N.Pashkova va V.P.Mixaylovaning fikricha, g‘ayriijtimoiy xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omillar uch guruhga bo‘linadi:

- *Biologik omillar* – bolaning jismoniy va anatomik xususiyatlaridagi buzilishlar natijasida (ruhiy buzilishlar, eshitish va ko‘rish nuqsonlari, asab tizimining shikastlanishi, nutqdagi buzilishlar va boshqalar).

- *Psixologik omillar* – bolalardagi psixopatologiyalar yoki xarakter aksentuatsiyasi. Ushbu og‘ishlar asab tizimining qo‘zg‘aluvchanligidagi buzilishlar yoki o‘smirning salbiy psixologik reaksiyalarida namoyon bo‘ladi.

- *Ijtimoiy-psixologik omillar* – bolaning yoshi, jinsi va individual o‘ziga xosligini hisobga olmagan holda ularning ijtimoiylashuviga to‘sqinlik qiluvchi maktabdagi, oiladagi va jamoatdagi tarbiyaviy nuqsonlardir¹. Shuningdek, boshqa olimlar individual, pedagogik-psixologik, ijtimoiy, shaxsiy omillarni ham keltirib o‘tishadi.

Bolaning axloqidagi buzilishlar ota-ona bilan munosabatlardagi nizolarga ham borib taqaladi. Ota-ona va bolalar o‘rtasidagi munosabatlar doimo ijobiy muvozanatda bo‘lmaydi, farovon oilalarda ham ular o‘rtasida muammolar ko‘zga tashlanadi, ammo bu qisqa fursatda ijobiy hal qilinadi. Oilaviy munosabatlarning uyg‘un va uyg‘un bo‘lmagan turlari ko‘rsatiladi. Uyg‘un munosabatli oilalarda oilaning har bir a‘zosi oila kelajagi uchun o‘z o‘rni mavjudligini his qiladi, a‘zolar o‘rtasida munosabatlar muvozanatlashadi, “bizning oila” tushunchasi shakllanadi, oila a‘zolarining fikri muhim qarorlar qabul qilishda inobatga olinadi. Uyg‘unlashmagan oilada esa aksincha. Ijtimoiy pedagog ota-ona va farzand munosabatlarini o‘rganish uchun test, suhbat, kuzatuv, erkin tavsiflash, so‘rov kabi metodlardan foydalanishi mumkin.

Xulosa.

Ota-onalarning munosabati – bu farzandlariga nisbatan turli his-tuyg‘ular va harakatlar tizimidir. Ota-ona munosabati deyilganida bolalarga nisbatan pedagogik ijtimoiy munosabatlar nazarda tutiladi². Ijtimoiy pedagog deviant xulqli bolalar va ularning oila a‘zolari bilan ishlaganda, avvalo, oila ichidagi (ota-ona va bola) munosabatlarini diagnostika qilish va tuzatish, bolaning ta‘lim imkoniyatlarini oshirish, ota-onalarning pedagogik-psixologik ta‘limini tashkil etish, maxsus ishlangan dastur asosida ota-ona va bola munosabatlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha samarali ishlarni amalga oshirishi zarur.

¹ Ш и л я е в а И. Ф. Диагностика и прогнозирование девиантного поведения в молодежной среде: учебное пособие / И.Ф.Шилыева. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 5 с.

² Работа социального педагога по коррекции детско-родительских отношений в семьях с детьми младшего школьного возраста. 2017. https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00804760_1.html

Taklif va tavsiyalar.

1. Ota-onalar va farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni mustaxkamlash borasida mutaxassislar tavsiyalarini ishlab chiqish va oilalar uchun kichik illyustratsion tarqatmalar tayyorlash.

2. Ijtimoiy pedagoglarning deviant xulqli bolalarning oilalari bilan ishlash bo'yicha bilimlarini oshirish, ular uchun maxsus seminarlar tashkil etish.

3. Deviant xulqli bolalar hamda ularning oilalari bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar ishtirokida fokus guruh tadqiqotlarini o'tkazish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сукало А. А., Гудина Т. В. Роль социального педагога как субъекта профилактики отклоняющегося поведения подростков // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2019. – № 5 (92). – С. 250.

2. Шилова Е.В. Социально-педагогическая профилактика как организованная деятельность. Международный педагогический портал. <https://solncesvet.ru/opublikovannyye-materialyi/socialno---pedagogicheskaya-profilaktika.9424952006/#:~:text=%D0%A1%D0%BE>.

3. Двухименная О.А. Алгоритм работы социального педагога с неблагополучной семьей. 2016. <https://nsportal.ru/npo-spo/gumanitarnye-nauki/library/2016/09/23/poryadok-postroeniya-raboty-sotsialnogo-pedagoga>.

4. Шиляева И.Ф. Диагностика и прогнозирование девиантного поведения в молодежной среде: учебное пособие / И.Ф.Шиляева. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2019. – 5 с.

5. Работа социального педагога по коррекции детско-родительских отношений в семьях с детьми младшего школьного возраста. 2017. https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00804760_1.html